

VARIAÇÃO SAZONAL DO TALHA-MAR *Rynchops niger* NA PRAIA DA ILHA COMPRIDA

Mignani, L.¹ e Barbieri, E.²

¹ Projeto SEAP - Instituto de Pesca - APTA- SAASP. Caixa Postal 61. Cananéia 11990-000. São Paulo.

² Instituto de Pesca - APTA- SAASP. Caixa Postal 61. Cananéia 11990-000. São Paulo. E-mail: edisonbarbieri@yahoo.com.br

Palavras chave: *Rynchops niger*, Ilha Comprida

Introdução

O Talha-mar (*Rynchops niger*) pertence à ordem Charadriiforme, da família Rynchopidae, e é uma das espécies ainda pouco estudada no Brasil. Encontrada freqüentemente na Ilha Comprida, litoral sul do Estado de São Paulo, utilizando a costa durante as migrações para alimentação e descanso, embora esta espécie seja típica de grandes rios, lagos e estuários do Brasil (1).

Segundo Branco (2), o Talha-mar representa a família Rynchopidae, possui 50cm e lembra uma gaivota, voam rente a água mantendo o bico constantemente aberto pescando pequenos peixes e camarões, engolindo a presa em vôo.

O *Rynchops niger* é incapaz de apanhar alimentos no solo se não virar a cabeça de lado, mas pode apanhar pequenos objetos à flor d'água a feição dos Trinta-réis (*Phaetusa*). Pesca preferencialmente ao crepúsculo e a noite, tanto em águas claras como turvas, profundas ou rasas, aproveitando áreas inundadas. A pescaria noturna é guiada pelo tato do bico, possui olhos pequenos, nadadeiras desenvolvidas quase não utilizadas, e o macho é maior que a fêmea. Põe de 2 a 3 ovos, nidificando próximo as escavações de uma colônia de Trinta-réis, logo que a praia esteja livre das enchentes. Passam o dia na praia, de preferência em ilhas tranquilas de grandes rios, dormindo de bico abaixado assumindo feição único. Seu vôo é elegante e mais rápido do que de uma gaivota (1).

Esta espécie pode ser comumente encontrada na praia da Ilha Comprida durante todas as estações, apresentado flutuações ao longo do ano, sendo que durante o outono ocorreu um aumento no número de indivíduos alcançando maior número no inverno, havendo uma diminuição na primavera e verão.

O objetivo deste trabalho foi coletar dados sobre a permanência e abundância da espécie *Rynchops niger* na praia da Ilha Comprida.

Material e Métodos

No extremo sul do Estado de São Paulo ocorre o recuo da escarpa da Serra do Mar, formando a bacia hidrográfica do rio Ribeira de Iguape, cuja foz marca o limite norte do Complexo Estuarino-lagunar de Iguape - Cananéia - Paranaguá, estando a Ilha Comprida onde foi realizado este trabalho, situa-se na região central. Esta ilha possui 70 km de comprimento, com três km de largura em média, entrecortada por pequenos riachos.

As contagens numéricas através do método itinerário fixo foram realizadas de janeiro de 1999 a dezembro de 2001, com saídas semanais, somando um total de 143 amostras. Os censos iniciaram no período da manhã, com duração mínima de cada saída de 2:30 horas e máxima de 4:00 horas de observação (total: 610 horas; média de 2:30 horas/visita ($\pm 0:31$ horas)). Escolheu-se o período da manhã, pois durante a tarde há predominância de vento sudeste na região, este fato faz com que a maré suba muito, deixando inviável o tráfego de veículos pela Ilha.

A praia da Ilha Comprida foi percorrida de carro, com velocidade média de 40km/h, seguindo-se um transecto de 70km por 20m preestabelecido, como utilizado por Vooren e Chiaradia (3), para a praia do Cassino no Rio Grande do Sul e proposto, também por Bibby *et al.* (4) para este tipo de ambiente. O trajeto percorrido foi sempre iniciado na parte sul da ilha (Boqueirão Sul), trafegando em direção à parte norte (Canal de Icapara). Foram utilizados para auxiliar nas observações binóculos 7X50 e 20X60.

A constância segundo Dajoz (1973) foi calculada com base na fórmula: $C = p \times 100 / P$. Onde p corresponde ao número de visitas que a espécie foi avistada e P refere-se ao número total de visitas. Em função dos valores obtidos, os *taxa* foram classificados em **constantes**, quando estiveram presentes em mais de 50% das visitas, **acessórios**, quando estiveram presentes entre 25 a 50% das visitas ou, **acidentais**, quando representaram menos de 25% das espécies nas visitas.

Resultados e Discussões

Os resultados indicam que o *Rynchops niger* é uma espécie comum na praia da Ilha Comprida, observada regularmente durante todo o ano, porém, ocorrendo em maior número durante o inverno. Na primavera e verão ocorreu uma diminuição no número de indivíduos que tornou a aumentar no outono (Figura 1).

Figura 1. Número mensal do Talha-mar ao longo das estações nos anos de 1999 a 2001.

Os resultados supõem que a praia da Ilha Comprida constitui uma área freqüentada pelo Talha-mar, principalmente para sua alimentação, entre outros fatores. Registrou-se a presença dessa espécie em toda a extensão da ilha, sendo constantes (acima de 50%) nos meses de abril, maio e julho. Porém, nos meses seguintes o número de indivíduos diminuiu, sendo esse número considerado como acessório (25 a 50%), com exceção do mês de dezembro, onde a constância se tornou acidental, ou seja, o número de indivíduos avistados foi menor do que 25%, durante as visitas (Figura 2).

Figura 2. Número mensal do Talha-mar ao longo dos anos

Conclusão

Na Ilha Comprida, localizada no Litoral Sul do Estado de São Paulo, é comum a ocorrência de muitas aves de praia. Estas aves utilizam este ambiente para se alimentarem, descansarem e reproduzirem, o que atesta a importância ambiental do município (5). Porém, a uma grande fragilidade a ocupação antrópica intensiva visto que o ecossistema da região ainda mantém suas características naturais equilibradas (6). Por isso é necessário que se realizem estudos para a delimitação de áreas, como reserva da vida silvestre, onde aves a exemplo do Talha-mar utilizam como local de forrageio e descanso.

Os resultados indicaram que o Talha-mar é uma espécie comum na praia de Ilha Comprida com Freqüência de Ocorrência em todos os meses dos anos estudados de 100%. Os dados obtidos revelam que a praia da Ilha Comprida nos anos de 1999 a 2001 foi utilizada durante todo o período das visitas pelo Talha-mar, verificando a presença da espécie nos extremos sul e norte durante todo o ano em grandes bandos, sendo que sua presença, na parte central da ilha pode ser considerada rara.

O maior número de indivíduos ocorreu durante o inverno, diminuindo este número na primavera e verão. Tal fato provavelmente ocorra devido a ocupação turística desordenada que afeta diretamente as aves e principalmente por esta ave estar em seus sítios reprodutivos, os quais não são na Ilha Comprida.

Bibliografia

- (1) Sick, H. 1997. Ornitologia Brasileira. Rio de Janeiro. Ed. Nova Fronteira. 868p.
- (2) Branco, J. O. 2004. Apostila de aves marinhas. 2004. Disponível em: <http://eln.gov.br/pass500/birds/index.htm>. Acesso em: 22/05/2004.
- (3) Vooren, C.M.; Chiaradia, A. 1990. Seasonal abundance and behaviour of coastal birds on Cassino Beach, Brazil. Ornitologia Neotropical, v. 1, p. 9-24.
- (4) Biby, J.C.; Hill, D.A. 1992. Bird Census Techniques. Academic Press. London. England, p.127
- (5) Barbieri, E.; Mendonça, T.J. e Xavier, S. C. 1999. Distribuição da Batuira-de-bando (*Charadrius semipalmatus*) ao longo do ano de 1999 na praia de Ilha Comprida.
- (6) Barbieri, E. 2002. Turismo desordenado e especulação imobiliária modificam cenário das aves em Ilha Comprida. 2002. Disponível em: <http://rgt.matrix.com.br/jornaljr/noticias/anteriores/2002/31> Acesso em: 28/05/2005.

